

ЗНАЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОВЫШЕНИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГИ В ЦИФРОВЫХ УСЛОВИЯХ

Юсупова Хабиба Ирискуловна

Ташкентский университет прикладных наук

Заведующий кафедрой «Методики дошкольного образования», PhD, доцент

Назарматова Дилшода Умарали кизи

Ташкентский университет прикладных наук

Преподаватель кафедры «Методики дошкольного образования»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11363296>

Аннотация. В данной статье рассматривается использование и значение зарубежного опыта в развитии медиа и цифровых компетенций, которые стали темой в условиях современной цифровизации педагогов будущей дошкольной организации.

Ключевые слова: цифровизация, педагог, СМИ, Цифровой, компетенция, компетентность, профессиональная деятельность, действие, электронное правительство, Концепция

Abstract. This article discusses the use and importance of foreign experience in the development of media and digital and digital competencies, which have become a topic in the current digitalization of educators of the future preschool organization

Key words: digitalization, educator, media, digital, competence, competence, professional activities, act, electronic government, concept

Введение. Проводится ряд научных исследований, направленных на разработку приемлемых механизмов развития медиа будущих педагогов в условиях развития системы образования в мире, проектирование их индивидуальной траектории саморазвития, усиление потребности в овладении медийно-информационной грамотностью. Повышение квалификации и цифровизация процесса разработки медиа воспитателей и педагогов будущей дошкольной образовательной организации важным фактором станет обеспечение интеграции с окружающей средой, совершенствование навыков и навыков освоения независимых медиа у воспитателей и учителей, креативность, умение осваивать новые медиа. В рамках этого процесса будущая дошкольная образовательная организация будет разрабатывать новые методики, направленные на повышение медиакоммуникабельности воспитателей и учителей, а также способствовать развитию медиакомпетентности. С акцентом на дошкольное образование как часть системы непрерывного образования повышение цифровой грамотности дошкольников сегодня является актуальной проблемой во всех зарубежных странах.

Основная часть. Какова роль компетенций в улучшении медиаблагополучия будущих дошкольников? Неужели наши будущие педагоги, обладающие такой грамотностью, не могут быть посредническими? Эти вопросы заставят всех нас задуматься. Потому что в то время, когда цифровые условия стремительно развиваются, найдутся и те, кто ударил по нам с этой точки. Нет людей, которые продвигали идеи от кровати до кровати, обманывали их и выбирали путь мошенничества среди людей через СМИ, цифровые приложения. Что такое насилие в СМИ? А.В. Федоров, известный исследователь медианасилия, профессор педагогики, президент Российской ассоциации кинообразования и медиапедагогики, указывает на

особенности усиления негативного воздействия существующих форм насилия в медиаматериалах на аудиторию молодежи и детей.

Профессор М. Маклюэн – ученый, который ввел в мир науки понятие «медиа». В результате своих исследований М. Маклюэн развил тезис «Medium is the Message» — «Медиа есть сообщение». Проблемы медиа-менеджмента и медиаобразования обсуждались на международных конференциях ЮНЕСКО (Париж, 1997 г., Вена, 1999 г.), конференциях и встречах на высшем уровне в Сан-Паулу (1998 г.), слушаниях в Европейском совете (Страсбург, 2002 г.). В целом, большинство зарубежных ученых едины в оценке негативного влияния неконтролируемого потока насильственных проявлений на молодежь и поддерживают создание продуманной единой государственной политики в этой сфере. Во Франции прошла первая национальная конференция региональных кинодепартаментов во Франции, стране, основанной кинематографистом, лидером европейских СМИ. На одном из съездов преподавателей прозвучало предложение готовить кинематографистов в системе высшего образования. История медиаобразования в Великобритании насчитывает несколько десятилетий. Как и в других странах, в этой стране медиаобразование начало формироваться как кино, а затем расширило свои возможности, охватив прессу, радио, телевидение и Интернет.

Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года «О мерах по утверждению и реализации СТРАТЕГИИ «Цифровой Узбекистан 2030» No 6079 реализуются программы цифровизации в цифровом мире, развития цифровых технологий, рассмотрения новых проектов в области цифровой экономики, развития цифрового образования.

Данным указом реализуются следующие мероприятия по совершенствованию цифровых навыков в образовании:

- предоставление возможностей студентам овладеть цифровыми навыками путем предоставления цифровых технологий на начальном этапе их образования, развития аналитического и критического мышления, предоставления знаний и навыков молодежи в условиях более широкой цифровой трансформации, которая будет необходима в будущем;

- создание и внедрение единой платформы дистанционного обучения с целью ее внедрения во все направления будущего образования; вносить постоянные изменения в базовую учебную программу государственных школ с целью повышения общего уровня использования цифровых технологий учащимися;

- внедрение высокоэффективных международных практик в систему образования, направленных на организацию подготовки кадров в области технологических профессий и инновационной работы;

- увеличение числа выпускников высших учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров по направлениям, связанным с информационными и коммуникационными технологиями, выпускников учреждений среднего профессионального образования со средним уровнем компетенции в области информационных технологий;

- совершенствование методов преподавания информатики в общеобразовательных школах путем стимулирования участия организаций в сфере информационных технологий в учебных процессах;
- лаборатории по применению и изучению “интернета вещей”, робототехники, технологий искусственного интеллекта в смежных областях в высших учебных заведениях, а также оцифровка учебных материалов в образовании путем разработки и обеспечения поддержки единого государственного требования по использованию иностранных форматов оцифровки бумажных материалов;
- развитие и стимулирование НИОКР в области цифровых технологий, совершенствование их организационных механизмов;
- проведение республиканских конкурсов и мероприятий (хакатонов, конкурсов, олимпиад и др.), способствующих созданию идей и новых технологий;
- разработка и определение направления создания новых поисковых систем, включая решения для поиска и идентификации аудио-и видеоматериалов, использование семантики в поиске и получении информации, новые технологии в системе машинного перевода, а также разработка новых алгоритмов и технологий машинного обучения;
- проведение научных работ по разработке робототехнических комплексов и алгоритмов взаимодействия человека, совершенствованию инфраструктуры сетей передачи данных, встроенных датчиков и сенсорных сетей, а также созданию программного обеспечения для реализации различных моделей предоставления “облачных” услуг;
- дальнейшее совершенствование ресурсов электронного обучения для системы дошкольного, среднего и высшего образования, а также обеспечение доступа к внутренним и мировым образовательным ресурсам;
- развитие человеческого капитала, включая развитие специализированного образования и популяризацию профессий в сфере ИТ, улучшение институциональных условий и снижение административных барьеров для ИТ-предприятий;
- поставлены цели по внедрению инновационных образовательных программ цифровой трансформации и новых технологий в систему школьного и дошкольного образования.

Заключение. Эффективная организация лет обучения и обучения в цифровом мире в раннем детстве-одна из актуальных проблем сегодняшнего дня. Теоретическим решением этой проблемы является внедрение новых подходов к охоте на опекунов, детей и их родителей в цифровом мире. Ряд новых технологий, таких как различные приложения, мобильные приложения и группы в социальных сетях, выступают в качестве основных инструментов для внедрения новых инновационных инвестиций в образование детей.

Вот пример важность мобильного приложения “Мойваквой и девчонка” в развитии мышления и творческого мышления детей, а также в принятии решений в неблагоприятных ситуациях неопределима. В зарубежных странах программа “Афлатот” предназначена для детей, не посещающих школу, и считается основополагающей программой в области социальной и экономической грамотности.

Такие программы очень важны для того, чтобы дети получали первые уроки и формировали жизненные навыки. Что касается оцифровки в дошкольных учреждениях, то ЮНИСЕФ инициировал создание цифровой платформы оцифровки дошкольного образования под названием "Learning Passport" для развития дошкольного образования в Узбекистане, оцифровку японским представительством JICA в Узбекистане проекта по повышению квалификации педагогических кадров, работающих с детьми, нуждающимися в особом уходе, оцифровку" была проведена такая работа, как проект информационной системы "EDU LINK";, создаваемый ассоциацией бизнеса Узбекистана для системы дошкольного образования.

Литература

1. Sh.M.Mirziyoyev. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni.
2. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qaror.
3. Nasreddinova, K., & Sadikova, S. (2022). Features of the Development of Preschool Children in a Bilingual Environment. Science and innovation, 1(B7), 1440-1444.
4. Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, "Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface," IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetism Japan, p. 301, 1982].
5. Я. Маматова, С.Сулайманова. Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида. Ўқув қўлланма/ «Extremum-press». - Тошкент – 2015
6. Махмутазимова Y.R. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O'quv qo'llanma/ Tamaddun. - Toshkent – 2022
7. European Framework for the Digital Competence of Educators DigCompEdu Christine Redecker (Author) Yves Punie (Editor)
8. F.Mo'minov, Sh.Barotov va boshq. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Darslik. – T.: "Fan va texnologiya", 2013. – 208 bet.